

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI DIREKTORINING IQTISODIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Axunova Zuxraxon Voxobovna

Andijon viloyati, Baliqchi tumani 15-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14329169>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining iqtisodiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi keltirilgan. Direktorning iqtisodiy kompetentligi bo'liqlaridagi muammolar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy kompetentlik, kompetensiya, maktabgacha ta'lim tashkiloti, tushuncha.

Hozirgi vaqtda iqtisodiy kompetentlik muammosini ishlab chiqishning ijtimoiy-iqtisodiy manbalari sezilarli ravishda kengaydi. Bu pedagogik hodisa sifatida shaxs iqtisodiy kompetentligini o'rganish zaruratini ko'zda tutadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining kompetentligi mazmuni va tuzilishini aniqlash muammosi nafaqat jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar bilan, balki ayrim uslubiy muammolar bilan ham asoslangan. Olib borilgan ko'plab tadqiqotlarga qaramasdan kompetentlik tushunchasining aniq ta'rif va shakllantirish mexanizmi hozirga qadar mavjud emas.

“Kompetentlik” tushunchasiga yagona ta'rifga ega emas. Hozirgi vaqtda mazkur tushunchani izohlashga turli yondashuvlar shakllangan. “Kompetentlik” atamasi “kompetentli” so'zidan kelib chiqqan tushuncha sanaladi. Hozirgi zamon xorijiy so'zlar lug'ati “kompetentli” tushunchasini (lotinchadagi competens – mos keluvchi, qobil) ma'lum bir sohada kompetentli yoki biluvchi, xabardor degan ma'noda talqin etadi.

Dastavval “kompetentlik” tushunchasi hozirgiga qaraganda ancha tor ma'noda edi va bu uning “kerakli darajadagi, qobil” tarzidagi etimologik mazmuni bilan bog'liq bo'lgan, chunki u o'z bilimlari yoki vakolatlari bo'yicha biron narsani amalga oshirish yoki hal qilish huquqini ifodalay edi, keyin esa o'qitishning yakuniy natijasini, ta'lim oluvchi tomonidan bilim, mahorat va ko'nikmalarning “kerakli darajadagi” marrasiga ershini ham ifodalay boshladi.

XX asrning 90-yillarida kompetentlik atamasi boshqaruv bo'yicha ilmiy ishlarda ham ko'rib chiqila boshlandi. Bu tadqiqotlarda kompetentlik bilimlar jamlanmasidan tashqari ta'sir ko'rsatishning konkret usulining ehtimoliy oqibatlarini ham aks ettiradi.

Kompetentlik shaxsning asosiy komponentlaridan biri va odam faoliyati davomida uchraydigan va mazkur tashkilot manfaatlarini yo'lida amalga oshiriladigan asosiy vazifalarni bajarishdagi muvaffaqiyatni shartlaydigan shaxsning ma'lum sifatleri jamlanmasi sifatida olib qaraladi.

Iqtisodiy kompetentlik muammolariga bag'ishlangan ilmiy ishlarning amalga oshirilgan tahlili bizga “shaxs iqtisodiy kompetentligi”ning quyidagi ishchi ta'rifini aniqlashga imkon berdi.

Iqtisodiy kompetentlik o'zida dinamik jarayonni namoyon qilib, unda shaxs nafaqat iqtisodiy madaniyat qadriyatlarini yaratadi va iste'mol qiladi, balki iqtisodiy voqelikni ijodiy jihatdan ham qayta o'zgartiradi. Bizning fikrimizga ko'ra, shaxsning iqtisodiy kompetentligi boshqa turdagi kompetentliklarning mufassal tavsifi bo'lib hisoblanadi va shu bilan bir vaqtning o'zida ularni ham o'z ichiga oladi, chunki shaxs ongining iqtisodiy, huquqiy, ekologik, ma'naviy, mehnat, estetik va boshqa turlari o'zaro bir-birlari bilan jips bog'lanib ketgan holda shaxs yagona ongining ajralmas qismlari bo'lib hisoblanadi.

Iqtisodiy kompetentlikning eng asosiy mezonlari sifatida olim maqsadga erishish vositalarini ma'naviy qadriyatli tanlab olish va iqtisodiy faoliyatda ma'naviy o'zini oqlaydigan xulq-atvorni ko'rsatib o'tadi. Mazkur mezonlarning bilishga doir va yaratuvchanlik faoliyatida namoyon bo'lishi ko'rsatkichlari bo'lib iqtisodiy maqsadga muvofiq va ijtimoiy ahamiyatga ega maqsadning olg'a surilishi; belgilangan rejani amalga oshirishning ratsional usullarini tanlab olish; vijdonlilik-insoflilikni, saxovatlilikni, o'z faoliyatining natijalari uchun ma'suliyatni namoyon qilish; o'z-o'zini adekvat ravishda baholash kabilar hisoblanadi.

Shunday qilib, boshqa istalgan kompetentlik kabi iqtisodiy kompetentlik ham ma'lum bir bilimlar va mahorat darajasini, munosabatlarning ma'lum bir xususiyatlarini ko'zda tutadi. Shunga mos holda biz iqtisodiy kompetentlikning uchta tuzilmaviy komponentini ajratib ko'rsatamiz:

- kognitiv komponent;
- qadriyatli-motivatsion komponent;
- faoliyatli komponent.

Aytib o'tilgan komponentlar ma'lum bir darajada iqtisodiy kompetentlikni shakllantirishning ketma-ketlikdagi jarayoni darajalari sifatida olib qaralishi mumkin. Bilimlarsiz va mahoratsiz faoliyatga, ma'naviy yo'nalishlarga, shaxs sifatlariga mos holdagi munosabat shakllantirilishi mumkin emasdir. Shakllantirilgan bilimlar va mahorat ijobiy munosabat sharoitida natijador faoliyat uchun shart-sharoitlarni yaratadi. Shu bilan bir vaqtda teskari aloqadorliklarni ham kuzatish mumkin bo'lib, bunga maslana, bilimlarni o'zlashtirish jarayoni bilishga doir faoliyat motivlariga bog'liq bo'lishini va faqat real amaliy faoliyatda bilimlar hamda mahorat tizimi shakllanishini, unga nisbatan munosabatning namoyon bo'lishini ko'rsatish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
2. Qodirova F., Toshpo'latova Sh., Karimova N., A'zamova M. "Maktabgacha pedagogikasi" Darslik. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. – 688 b.
3. F.R. Valiyeva Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati //Multi disciplinary research studies and education, Kuala Lumpur, Malasiya 2021
4. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competitive personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
5. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
6. Lazarev V. S., Potashnik M. M. Upravleniye razvitiyem shkolы. – M., 1995. – 441 s.
7. Potashnik M.M. Pedagogicheskoye tvorchestvo: problemy razvitiya i opыt. – Kiyev, 1988. – S. 65.